

salohiyatli va raqobatbardosh bo'lib yetishishiga xizmat qiladi. Shu bois ko'plab davlatlar, jumladan O'zbekiston ham, ayollar ta'limiga alohida e'tibor qaratmoqda.

Bandlik masalasi ham ayollarning ijtimoiy faolligida asosiy o'rin tutadi. Bugungi kunda ayollar:

tibbiyot, pedagogika, xizmat ko'rsatish kabi an'anaviy sohalarda, IT, texnologiya, huquq, davlat boshqaruvi, kichik biznes va tadbirkorlik kabi yangidan shakllanayotgan yo'nalishlarda ham o'z o'rnini mustahkamlamoqda.

Ayollarning iqtisodiy faolligi shaxsiy daromad barqarorligi bilan birga, oilaning, jamiyatning va davlatning barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

HULOSA.

Ayol va qizlarning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati har qanday taraqqiy etgan jamiyatning barqarorligi va istiqboli uchun muhim omildir. Ularning ta'lim, bandlik, siyosiy jarayonlar va ma'naviy hayotdagi faol ishtiroki iqtisodiy rivojlanish, demokratik qadriyatlarning mustahkamlanishi, oilalarning farovonligi va jamiyatning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Bugungi kunda ayollarni qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish, gender tenglikni ta'minlash borasidagi islohotlar o'z samarasini bermoqda. Biroq ta'lim imkoniyatlari, iqtisodiy resurslarga kirish, stereotiplar va ijtimoiy bosim kabi masalalarda hamon dolzarb muammolar mavjud.

ИННОВАЦИЯ В ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Бегматов Аъзам

доцент СамГИИЯ, 998 95 535-12-56

e-mail: begmatov@.Samdhti.uz

Аннотация. Любая цивилизация на планете все больше нуждается в новых идеях сохранения мира, согласованности, взаимопонимания и взаимоподдержки между народами и государствами. Новые идеи всегда являются следствием образованности.

В данной статье рассматривается вопрос о том, как решить данную проблему при помощи научно обоснованного, практически направленного новой мировой системой образования.

В этой статье мы попытаемся рассказать о некоторых новых идеях, которые смогут составить основу новой философии образования. Цель статьи

состоит в том, чтобы впервые ознакомить читателя с идеей функционально-ценностного анализа (ФЦА) любых явлений, процессов, объектов и состояний действительности.

Annotatsiya. Planetamizdagi har qanday taraqqiyot va tinchlikni saqlash borasida o'zaro kelishuvchilik, bir-birini anglash, xalqaro va davlatlararo bir-birini tushunib, qo'llab-quvvatlash jarayonida har doim yangi-yangi g'oyalarga muhtojlik sezadi.

Ushbu maqolada bunday masalani umuman ijobiy hoi qilishda asosan ilmiy asoslangan, amaliy jihatdan to'g'ri yo'naltirilgan yangi butunjahon ta'lim tizimi kabi yondashuv hal qila olishi mumkin degan masala ko'tarilgan.

Maqsad shundan iboratki o'quvchilarni dastlab tizimli tadqiqot metodining (ФЦА - функционально - ценностный анализ - метод системного анализа") (ТТМ - "tizimli tadqiqot" metodi) yangi g'oyalari bilan uning har qanday voqelik, jarayon, obyekt va borliqning holatiga ta'siri bilan tanishtirishdan iboratdir.

Abstract. Every civilisation on the planet is increasingly in need of new ideas for the preservation of peace, coherence, understanding and mutual support among peoples and nations. New ideas are always a consequence of education. In our article it is considered to solve such a task mainly scientifically grounded practically directed new world system of education.

In this article we will try to tell about some new ideas that can form the basis of a new philosophy of education. The purpose of the article is to first familiarise the reader with the idea of functional-value analysis (FVA) to any phenomena, processes, objects and states of reality. FVA, in our opinion, is the guarantor of axiological development of mankind for the future, which is called noosphere.

Ключевые слова: новая мировая система образованности, идея ФЦА, аксиологическое развитие человечество, ноосфера, жизненный цикл объекта, функция, новая личность, компетентность.

Kalit so'zlar: yangi butunjahon savodxonlik tizimi, ТТТ g'oyalari, insoniyatning aksiologik taraqqiyoti, noosfera, yangicha shakllangan shaxs, kompetentlik.

Key words: new world system of education, FVA idea, axeological development of humanity, noosphere, object life cycle, function, new personality, competence.

Введение. Реальностью является то, что функционально-ценностный анализ системы образования, условия, влияющих на это образование (объективных и субъективных), пока вообще не существует, и общественное сознание в этом плане пока дремлет, так как оно засорено надуманными античеловеческими стоимостными анализами. Во всем мире развита система функционально-стоимостного анализа. Она сделала человека рабом стоимости и порядком навредила системе образования во всем мире. Данная система на многие десятилетия задержала ценностное развитие философии образования.

Система функционально-стоимостного анализа генетически отражает значимость явления и предметов для физиологического существования живого мира. Она мало связана с обеспечением духовного мира, высоких чувств, интуиции человека, Эти недостатки ФСА должна компенсировать предлагаемая нами система ФЦА.

ФЦА всех явлений жизни, в том числе системы философии образования -это пока плод нашего воображения. Эта идея занимает нас более 20 лет, имеются о ней только наши публикации на международных и местных конференциях. Мы уверены в том что наряду с системой функционально-стоимостного анализа постепенно и неуклонно зарождается система ФЦА и она всё более будет доминировать, Это зависит от уравнивания ценностно-развитости общественного сознания.

Известный американский физик Р.Фейнман утверждал: «Если мы хотим, чтобы от науки была какая-то польза, мы должны строить догадки,... мы должны выдвигать законы, простирающиеся на еще неизведанные области».

Чтобы понять, мы познаем. Понятное можно реализовать на практике. Чтобы осмыслить суть функционально - ценностного анализа образовательных систем мы сконструировали специальные понятия и

категории. Они помогут нам проникнуть в сущность ФЦА образовательных систем. Это требует, кроме работы мышления, некоторую деятельность воображения познающего.

Итак, чтобы; получить знания о ФЦА образовательных систем мы имеем проблему, идеи и желание. Дело остаётся за оформлением понятий, выдвижением гипотезы и созданием научной теории. В пределах данного сообщения мы ограничиваемся формированием некоторых основных понятий систем ФЦА образования.

Методика исследования ФЦА - это метод интегрального, системного исследования функции объектов, явлений, процессов и состояний, направленных на обеспечение социально заказанных значимых и необходимых свойств объекта и явлений при рациональных затратах на их проявление на всех этапах их жизненного цикла.

Применительно к системе образования объектом ФЦА является развитие новой личности, формирование компетентного специалиста, весь технологический процесс, производственная, организационная, информационная структура, подвергнутые ценностному анализу в целях выбора оптимального варианта реализации выполняемых ими основных функций при целесообразных затратах.

ФЦА систем образования подвергает ценностному анализу все факторы, влияющие на образованность, компетентность, аксиологичность личности, от деятельности которой всецело будет зависеть её будущее и будущее ей подобных.

Жизненный цикл объекта - это промежуток времени с начала проведения прикладных исследований по ФЦА до момента выполнения своих функций деятельной личности.

Функция - это внешнее проявление свойств объекта (отвечает на вопросы: «Что должен делать объект?», «Что делает объект для сохранения и приумножения жизни человека, природы и её законов?») во всех условиях.

Ценностный анализ предполагает и то, что внешнее проявление свойств объектов в какой-то степени отвечает на вопросы: «Когда делает объект?» «Где делает объект?» и главное «Как делает объект?» Эти свойства объекта направлены на жизнеобеспечение, жизнеутверждение, на то, что человек и - его разум, его генетическое здоровье (телесное и духовное) - главная ценность бытия. Ценностями являются все то, что обеспечивает своей функциональной направленностью всестороннее гармоничное развитие человека, целостность и чистоту природы, экологичность технологий, мыслей и действий, значимое отношение ко времени и пространству, преобразованиям .

Результаты и их обсуждение Ценностный анализ при помощи определенных критериев можно использовать для будущей оценки любых явлений и предметов, процессов состояний, которые в частности и в интеграции представляют интерес для жизнеутверждения на земле.

Например, пистолет, танк, порох всегда стреляют, уничтожают людей, засоряют природу. Варварское уничтожение земных, энергетических запасов привело к потеплению всей атмосферы, нарушило законы природы, что чревато катаклизмами. Политика социализма сделала людей послушными рабами вышестоящих «надуманных» руководителей. Она является причиной того, что аналитически мыслящих, творчески работающих и богато живущих людей почти не стало во всех странах, где она господствовала. Если экономика негативна то она отрицательно влияет на воспитание. Негативная экономика способствует деградации производственных отношений, где главной производительной силой выступает человек. В этих условиях, хочет он того или нет деградируется и человек. Это приведет к стагнации и экономики и духовного мира личности.

Носителем функции являются любые объекты или их элементы (личностные, технологические, организационные, производственные, духовные, аксиологические, синергетические и.т.д.), а также их совокупности, реализующие функцию.

Классификация функций - группировка функции по признаками ценности для формирования образованной и компетентного специалиста, тут анализируется все, что влияет на формирование личности, качество компетентности по специальностям по признаку жизнеобеспечения и жизнеутверждения.

Эти функции такие:

-общеобъектные;

внутриобъектные;

главные и второстепенные;

основные и вспомогательные;

необходимые, позитивные, вредные требуемые, реализуемые и потенциальные;

Внешняя функция- функция, выполняемая объектом в условиях взаимодействия с внешней средой.

Внутренняя функция - функция, отражающая действия и взаимосвязи внутри объекта.

Главная функция - внешняя функция, определяющая назначение, сущность и главную цель создания (формирования) объектом в целом.

Второстепенная функция - внешняя функция, отражающая побочные цели формирования (создания) объекта, способствующая повышению спроса.

Основная функция - внутренняя функция, обеспечивающая принцип работы объекта, создающая необходимые условия для осуществления внешних функции.

Необходимая функция - внешняя и внутренняя функции, обеспечивающие удовлетворение потребительских свойств объекта.

Потенциальная функция - функция которую способен осуществить объект при изменении условий существования.

Новая личность - сознательный индивид, социально активный человек, деятельность которого утверждает жизнь, целесообразность.

Образованность - знания, умения и навыки личности о жизни в целом и его определенной специальности.

Компетентность - уровень образованности личности, способствующая выполнять работу по своей специальности на требуемом уровне.

Ценность -: категория для обозначения значимости определённых явлений действительности, возникающей в результате отражения этих явлений субъектом. Это качества жизни, целесообразность, мир, труд и добро. Это высокое личностное отношение, от чего зависит жизнь и целесообразность на планете.

Эта часть понятийного аппарата даёт нам возможность хоть эпизодически представить себе функционально-ценностный анализ как систему. И то как он может стать основой новой философии образования, ФЦА выявляет причинную связь явлений действительности, которые влияют на образованность и духовность людей.

Система ФЦА относительно процессу образования базируется на том, что затраты, связанные с созданием и использованием любого объекта, выполняющего заданные функции, состоят из необходимых для его формирования и реализации, и дополнительных, функционально неоправданных излишних затрат, которые возникают из-за введения ненужных, морально изношенных функций, не имеющих прямого отношения к назначению объекта, или связаны с несовершенством технологических процессов, методов организации, моделирования, подготовки педагогического персонала, их установок желаний и потребностей.

Ценностный анализ функции - это внешние проявления внутренних, движущих сил объекта исследования, что позволяет сделать исследователю правильный вывод и вырабатывает его положительное или отрицательное отношение к этому объекту. Проще говоря, такими одиночными критериями являются те свойства объекта, которые определяют его нужность - ненужность, сознательность-несознательность и др. Установкой при определения значимости должна быть доминанта жизнеобеспечения,

синергетический подход к любым процессам, явлениям. Главным принципом вытекающим из этого, является давно известный закон «не вреди». Любая причина, приводящая к определенным следствиям, не должна разрушать структуру и направленность сущности обеспечивающей жизнеутверждение.

Выводы. На основе вышеуказанных свойств, их значимости для жизнеутверждения анализа мы попытаемся разработать некоторые критерии оценки функций объектов, которые непосредственно и посредственно влияют на образование и воспитание личности. Основой этих критериев являются отношение человека к объекту анализа в показателях балльной системы от 1 до 100 баллов степени полезности - неполезности, нужности и ненужности, вредности - невредности, аксиологичности-неаксиологичности и т.д.

Если по этим простым критериям свойства объекта оцениваются от 1 до 25 баллов, то этот объект выполняет разрушительную для жизни функцию. Его немедленно следует снять с технологического процесса, так как он антиаксиологичен, вреден, не нужен.

Если объект получает от 26 до 55 баллов, то данный объект тоже имеет разрушительную функцию. Эти функции вредные, ненужные для жизнесохранения, :жизнеутверждения. Такой объект с такими функциями тоже следует снять с технологического процесса.

Если объект получает от 56-до 77 баллов, то данный объект с его ценностными и антиценностными характеристиками можно снять с технологического процесса, редко в силу специфичности обстоятельств, можно временно допустить его функционирование.

Если объект при оценивании получает от 85 баллов, то данный объект при выполнении и проявлении своих функции больше производить нужное, чем ненужное, полезное, чем вредное, то его с такими функциями можно допустить к дальнейшей эксплуатации с соответствующей корректировкой, ориентированной постоянное улучшение этих свойств объекта.

Если объект получает баллы от 86 до 100 баллов, то эти функции близки к абсолютному жизнеутверждению, аксиологичности, полезности и нужности.

Данные функции объекта являются оптимальными для сохранения жизни на земле. Технологический процесс, обеспечивающий такие свойства объекта, отвечает требованиям 21 века. Это требование жизни. Но таких объектов с такими ценностными функциями пока мало. Задачи науки и практики нашего времени заключаются в том чтобы обеспечить ценностную направленность функций всех объектов и явлений действительности как доминанту жизни, установки, от которых зависит будущее цивилизации на планете.

Разработанные нами эти критерии основаны на формировании отношений к любому объекту, состоянию или процессу согласно установке жизнеобеспечения, где участвуют социально приобретенные и генетические потребности как мотивация.

Такие установочные критерии аксиологической оценки функции могут использоваться при разработке программ искусственного интеллекта.

Литература:

1. Фейнман Р. Характер физических законов.
2. Наливайко Н.В. Философия образования формирования концепции. Новосибирск, 2008.
3. Миронов В. Проблема образования в современном мире и философия, 2002 №2
4. Олимов Ш.Ш. Сайфуллаева Ж.З. Педагогико - экономические аспекты интеграции образования, наука и производства в условиях региональных вузов на современном этапе // Сибирской педагогический журнал. -Новосибирск, 2019. - №3. -с. 70 - 80.

KUCHLI OILA-KUCHLI JAMIYAT OILA QADRIYATLARINI TIKLASHDA DAVLAT STRATEGIYASINING ROLI

Soyibova Bonu O'tkir qizi

Shahrisabz Davlat Pedagogika Instituti

Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishi